

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI**

ZAMONAVIY METODOLOGIYA KONTEKSTIDA ISLOM ILMIY-MADANIY VA FALSAFIY MEROSI

**Xalqaro ilmiy konferensiya
2022-yil 27-may**

Navoiy – 2022

Mazkur to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-martdagi 101-F-sonli farmoyishi asosida tasdiqlangan "Zamonaviy metodologiya kontekstida islom ilmiy-madaniy va falsafiy merosi" mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya materiallaridan iborat.

To'plamda zamonaviy fan metodologiyasiga xizmat qiluvchi islom fenomenining progressiv nazariya va g'oyalari hamda ularning an'anaviy rivojlanishi va davriylik jarayonlari falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, islom dinidagi tinchliksevarlik, bag'rikenglik, ilmga intilish, ma'rifat hosil qilish kabi ezgu g'oyalar fan va ta'lim sifatini yuksaltirish bilan birga bugungi barqaror taraqqiyotni ta'minlashda asosiy omil ekanligi bilan bog'liq dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishga e'tibor qaratilgan.

Xalqaro ilmiy konferensiya maqolalar to'plamini tayyorlash uchun mas'ullar:

Mas'ul muharrir: B.B.Sobirov, texnika fanlari doktori, professor.
NavDPI rektori

Ilmiy muharrir: N.O.Safarova, falsafa fanlari doktori, professor.
NavDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

Taqrizchilar: E.E.Karimov, tarix fanlari doktori, professor. Nyu York Xofstra universiteti professori (AQSh) YUNESKOning Butunjahon yodgorliklari hujjatli merosini himoya qilish qo'mitasi a'zosi.

Sh.O.Madayeva, falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti falsafa va mantiq kafedrasini mudiri,

Texnik muharrirlar: U.Q.Tilavova, M.X.Norqobilov

Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kunda barchamizning oldimizda turgan asosiy masalalardan biridir. Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy takomillashtirishda ma'naviy merosimiz sarchashmalari bo'lgan milliy va diniy qadiyatlar asosida tarbiyalash, yoshlarda ilmiy dunyoqarashni, ma'naviy-ahloqiy tuyg'ularni shakllantirish, hamda rivojlantirish bilan birgalikda tariximizni chuqur o'rganish, undan g'ururlanish hamda ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarimizni hurmat qilishga erishamiz.

MANBALARDA BOBUR MAHORATLI SARKARDA SIFATIDA TALQIN QILINADI.

Sayfiyeva Bog'dagul –NavDPI tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Boburning Harbiy Mahorati va harbiy yurishlari, uning fan tomonlama, harbiy tomonlama erishgan yutuqlari, jahon hamada O'zbekiston tarixida tutgan ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Elchilik, xilofi qoida, namozi peshin, tarixchi, Bobur ensiklopediyasi, Hisor begi,

Mustaqillik davrida yurtimizda ko'plab ajdodlarimiz qatorida Bobur Mirzoga bo'lgan e'tibor ham yuksak pog'onaga ko'tarilib, uning ijodi va faoliyatini o'rganish, xotirasini abadiylashtirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan davr mobaynida shoirning nazmiy devonlari, "Boburnoma", "Aruz risolasi", "Volidiya" singari nodir asarlari qayta nashrdan chiqdi. Bobur va boburiylar haqida xorijda yaratilgan yuzlab badiiy, ilmiy, tarixiy manbalar o'rganildi, ko'plab asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, chop etildi. Shoir va yozuvchilarimiz, tarixchi olimlarimiz tomonidan bu mavzuda ko'plab asarlar yaratildi. Yurtimizda ilk bor «Bobur ensiklopediyasi» tayyorlandi.

Zahiriddin Muhammad Boburning bebaho adabiy, ilmiy-nazariy asarlari qatori «Boburnoma»ning ham o'rganilmagan taraflari, qirralari shunchalar ko'pki, ularni bugungi avlodga yetkazish o'tmishdagi qadriyatlarimizni tiklash, undan bahramand bo'lish, yoshlarda yuksak vatanparvarlik ruhiyatini tarbiyalash kabi dolzarb masalalarda alohida o'rin tutadi.

Boburning muhobaba maydonidagi g'alabalarini ta'minlagan omillardan biri, balki eng muhimi, uning razvedka xizmatidan foydalanish qobiliyatidir. Ayni shu mahorat minglab lashkarlarni o'lim balosidan asrashda, urushni o'z foydasiga hal qilishda, qolaversa, atrofidagi kishilar ruhiyati, shaxsiyatini yanada yaxshiroq anglashida, dushman niyati – sir-asroridan avvalroq voqif bo'lishda Boburga qo'l kelgan.

Ta'kidlash joizki, razvedka xizmati tarixi uzoq o'tmishlarga borib taqaladi. Undan oqilona, taktik jihatdan pishiq foydalangan shaxsgina yuksak natijalarga erishgan.

Umidsiz Bobur bobolar orasida qoldi - xonlar va o'gay ukasi Jahongir Mirzo: "Bu fitnalarning hammasini ishi qochganlarning hammasini gijgijlagan noshukur Uzun Hasan. Ularning hammasi Sulaton Ahmadning kelishi bilan oshkora va yashirin tanbala boshlandi yomonlik qil".⁵⁹⁹

Shoh va sarkarda Boburning yuksak mantiqiy tahlili, urush sharoitini yaxshi anglashi, yashindek tez xulosaga kelishi, razvedka xizmatiga bo'lib, Kobulga yuz tutgan, Hisor viloyatining Iloq yaylovlarini kezib, taqdir bundan keyin unga ne kunlarni ravo ko'rishini o'y-xayollaridan o'tkazayotgan murakkab davr, bor-yo'g'i «ushbu yurtta yigirma uch yoshning ibtz fursatida murojaat etishi va qariyb adashmaganligi kishini hayratga soladi. «Boburnoma»dan bunga ko'plab misollar keltirish mumkin.

1503-1504 yilgi voqealar. Bobur Movarounnahrda noumid idosida yuzumga ustara qo'y dum» deb navqiron yigitligiga urg'u bergan payti. Yosh Bobur bu yurtlarda hukmronlik qilayotgan Hisor begi, keyinroq o'zining ashaddiy dushmani bo'lgan Xisravshoh va uning saltanati haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun Mullo Boboyi Pashog'ariyni «elchilikka» yuboradi.

⁵⁹⁹ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent: Sharq, 2002. – B. 62.

Boburning bundan maqsadi elchi yo'llashgina emas, zarur ma'lumotga ega bo'lish edi. Lekin, Boburning ta'kidlashicha, Pashog'ariy «ko'ngulga yoqqudek so'z kelturmadi». Aslida, Pashog'ariy judayam quruq qaytmagan. U odamlar orasida bo'lib, ayrim zarur ma'lumotlarni yetkazgan: «vale el va ulusdin so'zlar kelturdi».

O'sha vaqtda Bobur o'z lashkarlarining ko'p qismidan ayrilgan, 200-300 askar va beklari bilan qolib, himoyaga o'ta muhtoj edi. Bu paytda temuriy shahzodalar va ularning beklari orasida lashkarlarining bir bek yoki sultondan ikkinchisiga guruh-guruh bo'lib o'tishi oddiy hol bo'lgan. Bunda iqtisodiy, ma'naviy, maishiy jihatlar, albatta, omon qolib lashkar safida bo'lish masalasi asosiy omillardan bo'lgan. Shu bois Bobur uchun Xisravshoh lashkarlarining kayfiyatini bilish muhim bo'lgan va u bu vazifani razvedka xizmatiga yuklagan. Lekin natijadan unchalik ko'ngli to'lmagan. Zarur ma'lumotga ega bo'la olmagan Bobur noiloj Kohmard va Bomiyon tomonga ravona bo'ladi.

1528 yil voqealari. Zahiriddin Bobur Hindistonda Ibrohim Lo'diyning yuz mingdan ortiq lashkarini yenggan. Bu uzoq o'lkalarda Amir Temur imperiyasini tiklashdek orzusi amalga oshganligidan shod bo'lgan davri. Biroq bu paytda uning hukmi Hindistonning barcha o'lkalariga to'liq o'tmas, qarshilik ko'rsatayotgan hind rojalari, lashkar boshliqlari hali ancha tashvishlar orttirar edi. Bu vaqtda Boburning harbiy mahorati yetilgan, u yurt olish uchun har bir xabar, ma'lumotdan borgan sari unumli foydalanar, hind yerida tezroq mustahkam, har qanday ixtiloflardan xoli davlatni tuzishga oshiqar edi. Ana shunday paytda Bobur sheriklarining oldiga, Ko'h degan joyga kema bilan yetib keladi. Uning kayfiyati yaxshi, ruhi g'alabalar nashidasidan ko'tarinki edi. Urush oralig'ida, isyonchi hindular, afg'onlarning to'satdan qiladigan hujumlari vaziyatida u kurashchilar musobaqasini o'tkazgan, hatto bu sport tadbiri yanada jonli o'tishini istab, o'zi ta'kidlaganidek, «xilofi qoida» «avval zo'rroqlarni» maydonga chorlagan. Xullas, bu payt Bobur ruhiyatida kam sodir bo'ladigan xursandlik dami bo'lgan.

Biroq bu kayfiyatni Sulton Muhammad baxshi keltirgan razvedka ma'lumoti o'zgartiradi. Hayot nashidasidan sarmast Bobur o'sha zahotiyoyq shoh Boburga aylanadi. Shu jarayonda «Sulton Iskandarning o'g'li Mahmudxonningkim, Sulton Mahmud derlar edi, BUZULG'ONINING xabarini kelturur». Demak, Boburning razvedkasi oldin uning tomoniga o'tgan Sulton Mahmudxonning «buzulg'onini» yetkazgan, ya'ni u o'z va'dasidan qaytib, Boburga nisbatan dushmanlik kayfiyatini ixtiyor etgan. Bu xabar «namozi digar»da — kun qorayguncha yetib kelgan. Kelasi kuni «namozi peshin» (kunning yarmi)da Bobur bu ma'lumotga ishonqiramay razvedkaga boshqa kishini yuboradi va u ham ayni xabarni keltiradi. Bobur yozadi: «Ikki namoz orasida Tojixon Sarangxoniyning arzadoshti ham josus xabarig'a muvofiq kelur. Bu kayfiyatlarni Sulton Muhammad kelib arzg'a yetkurdi». Ushbu ma'lumotnomalardan so'ng «Boburnoma»da bu yerdagi muhorabaning ayrim detallari bayon qilinadi, Banorasga o'tgan afg'onlarning shikast topganligi haqida so'z boradi. Aslida, bu hol kurashlarning bir kunlik lahzasi, xolos. Ammo, shunga qaramay, Bobur o'z xabarchilari — razvedkachilar keltirgan ma'lumotlarga katta e'tibor bilan qaragan.

1507-1508 yillarni Bobur siyosiy qarashlarining eng mas'uliyatli davri, desak bo'ladi. Kobulda o'z siyosiy hukmronligini mustahkamlagan Bobur Hindistonga yuzlanadi. O'zining aytishicha, «Jumoidulavval oyi Kobuldin Hinduston azimati bila ko'childi». Ana shu bir jumla doirasida Boburning yangi sargardonlik taqdiri, o'zining iqroriga «ne bormoqqa yeri muqarrar, ne turmoqqa yurte muayyan, yuqori-quyi yana bir XABAR OLG'UNChA yurt toza qilib ko'chilur edi». Bunda Bobur aniq qilib razvedka xizmati, uning ishonchli xabarini olmaguncha boshqa yerlarni o'z tasarrufiga kiritishga shoshilmaganligini aytmoqda. Uning bu taktikasi, harbiy iste'dodi keyinroq Hindiston muhorabalarida juda qo'l kelgan.

1507-1509 yil voqealari. Bobur Kobuldan hozirgi Jalolobod viloyati — Ningnahordan Hindiston tomon borar ekan, juda ko'p afg'on to'dalariga duch keladi, ular bilan muhorabalar olib boradi. Bu jarayonda ham Bobur razvedka xizmatiga murojaat etadi. «Boburnoma»dan ma'lumki, Bobur uchun eng muhimi, lashkarni emin tutish bilan birga uni oziq-ovqat, turar-joy, chorva, otlarni yemish bilan ta'minlash bo'lgan. Armiyaning, saltanatining oziq-ovqati masalasi hamisha birinchi galdagi vazifalaridan sanalgan. Bobur Ningnahor tumanidagi Odinapur qo'rg'oniga

yaqinlashganida aynan yegulik mahsulot, ayniqsa, sholi tanqisligiga duch keladi. Kech kuz paytida esa sholi dehqonlar tomonidan yig'ishtirib olingan, dalalarda aytarlik hosil qolmagan. Bobur yozadi: «Kech kuz edi. Sholini tuzlarda aksar ko'tarib edilar. Yer bilur kishilar arzga yetkurdilarkim, Alishang tumanining rudi yuqori mil kanori sholini qalin ekarlar. Cherikka qishliq oshliq ehtimoli borkim, andin hosil bo'lg'ay.» (Haqiqatda, Alishang tog'likda joylashgan bo'lib, uning teparoq qismida sholi ekini kech pishadi. Ushbu satrlar muallifi Afg'oniston Jalolobodining bu mavzeida bo'lib, u yerda juda yuqori navli sholilar yetishtirilishiga guvoh bo'lgan). Bu holatda razvedka xizmati ko'zlangan natijani bergan: «Ningnahor jilg'asidan otlanib, ildam kelib, Soygildin o'tib, Puroyin darasig'acha borildi, qalin sholi cherik eli oldilar.»

Mana bu misol ham Boburning harbiy-strategik rejaları bilan bog'liq. Voqea Afg'oniston yerlarida, fevral oyining o'rtalarida sodir bo'lgan. 1509-1510 yilning bu qishi ancha kech kelib, Boburga cherikning oziq-ovqati tashvishi orom bermayotgan payt. U yozadi: «Seshanba kuni oyning yettisida beklarni va dilazak afg'onlari ulug'larini tilab, kengashib, so'zni munga qo'yuldikim, yil oxir bo'lubtur, hutg'a bir-ikki kun qolibtur, tuzdagi oshliqni tamom ko'taribtur. Bu fursatta Savodqa borsak, cherik eli oshliq topmay tanqisliq bo'lg'usidur». Bobur o'zining lashkarlari bilan juda mashaqqatli dovon, adirlarni kezib oxiri Pankyaliy degan joyga tushadilar. Mahalliy sharoitni bilish, keyingina bir qarorga kelish uchun Bobur «O'g'onberdini bir necha kishi bila til olg'ali ilgarrak» yuboradi. Biroq, O'g'onberdi ham bu gal «ko'ngul tilagudek tahqiq xabar kelturmadi». Albatta, bu hol Boburni qanoatlantirmagan. U yana razvedka xizmatiga murojaat etadi: «Oftob bir nayza bo'yi chiqqanda Rustam turkmanikim, qaravulliqqa yiborilib edi, xabar kelturdikim, afg'onlar xabardor bo'lib, qo'zg'olishibtur. Boburning bu galgi xabarchilari aniq ma'lumot olib kelmaganlaridan so'ng, u tavakkal qilib hujumga o'tadi, g'animlarining «bir pora asir va o'y va galalarini» qo'lga kiritadi. Boburning shu joydagi boshqa razvedka ma'lumotini olishi u bilan kurash olib borayotgan afg'on sarkardalarining umumiy holati haqida bo'lib, uning endi, qaysi yo'lni tanlashi uchun muhim edi. Aslini olganda, xuddi shu fursatlarda, afg'on yerlarini uncha yaxshi tasavvur etmagan Bobur uchun bunday xabarlar zarur va razvedka xizmatining asosiy vazifalaridan bo'lgan. Bu ma'lumotlar yuzaki qaraganda jo'nroq ko'rinsa-da, aslida Bobur va uning lashkarlarini o'limdan saqlagan, oziq-ovqatli mavzelarga yetaklagan, kimga qarshi kurashishni oldindan belgilab bergan. Bobur o'zi uchun umr mazmunining asosi bo'lgan qaror — Hindiston yurishiga: ayni shu ma'lumotlarga ega bo'lganidan keyingina azm qilgan: «Bajavrdinkim, yonildi, Bhira xayoli bila yonilib edi, to Kobulg'a kelib eduk, hamisha Hinduston yurishi xayolida eduk».

Mana bu misol esa Boburga bevosita urush maydonida, uning hal etuvchi pallasida razvedka nechog'li qo'l kelganini ko'rsatadi. Bemalol aytish mumkinki, Hindistonni egallashdagi bu yakuniy urush muvaffaqiyati, imkon qadar Bobur lashkarlari uchun kam talafot bilan yakunlanganligi ana shu razvedka ma'lumotlarining natijasi bilan ham bog'liq. Chunki biz «Boburnoma»ning biron sahifasida Boburning bunchalik ko'p, ustma-ust xabarchilarini ma'lumot yig'ish uchun yuborganini, razvedka ma'lumoti muhoraba yutug'ining bosh omili ekanligiga bu qadar aniq baho berilganini ko'rmadik.

Bobur yozadi: «Shanba kuni jumodiul avval oyining o'n to'rtida Agra navohisidin ko'chub, chohlar qozilg'on yurtqa kelib tushuldi... Darvesh Muhammad sorbon bila Qismtoykim, Bayanag'a borib kelib, yer-suvni bilib edi, ilgari Sekriy ko'lining yoqasida yurt ko'ra yiborildi. Kelib, yurtta tushub, Mahdiy Xojag'a, Bayanadag'ilarg'a kishi choptiruldikim, betavaqquf kelib, qo'shulg'aylar».

Demak, Bobur bu muhorabaga kirgunga qadar uch marta razvedka xizmatiga murojaat etgan. Uning xabarchilari bu yerning reliefi, suv zahirasi, holatini «ko'rub-bilib» kelishlari zarur edi. Bunda ma'lumot to'laqonliligini ta'minlash, shubhaga o'rin qoldirmaslik topshirilgan. Binobarin, xatolikka yo'l qo'yish urushda yengilish bilan barobar bo'lgan. Bobur ma'lumotni olib, qanoat hosil qilgandan so'ng tez xulosaga keladi: «...betavaqquf kelib qo'shilg'aylar». Ya'ni zaxiradagi qo'shinlar unga kelib qo'shilishini amr qilgan. Shundan keyin ham ko'ngli to'lmagan Bobur yana razvedkadan foydalanadi va ana shu xabardin keyin va bu yerda jang olib borishga oid tayyorgarlik ishlarini yakuniga yetkazadi. Chunki xabarchilarning ma'lumotiga binoan zahira

kuchlari unga yetib keladi, dushmanning qaerga, qaysi masofada kelib tushganligidan ogoh bo'ladi va shunga qarab kerakli joylarda qorovullarni tayinlaydi: «Humoyunning navkari Bek Mirak mo'g'ulni bir necha yigit bila kofirdin xabar olg'ali yiborildi. Kechasiga borib, xabar olib, tonglasi xabar kelturdilarkim, g'anim kishisi Busovardin bir kuruh ilgarrak kelib tushgan emish. Ham ushbu kun Mahdiy Xoja va Muhammad Sulton mirzo va Bayanadag'i ilg'or kelib qo'shuldilar. Beklar navbat bila qaravulliqqa ta'yin bo'ldilar».

Zahiriddin Bobur muhorabada har qanday xatolik yomon oqibatlariga olib kelishini alohida ta'kidlagan. Yuqoridagi matndan ko'rinadiki, Bobur razvedka ma'lumotlari asosida har bir bekni o'z lashkari bilan ma'lum vaqt va manzilda qorovullikka tayin etgan. Ammo, bu ma'lumotlarga e'tibor bermagan Abdulaziz bek juda katta xatolikka yo'l qo'yadi, o'zini va lashkarini xavf ostida qoldirib, ularning ayrimlaridan ayriladi, safdoshlarini ham chalg'itib, ularning boshiga turli kulfatlar yog'ilishiga sabab bo'ladi. Ana shu misolning o'zi ham Boburning razvedka ma'lumotlariga naqadar e'tibor bergani, unga o'zi amal qilgani, bu tartibni buzganlarga murosasiz bo'lgani dalilidir. Zero, Abdulazizning shu xatosi juda katta muhorabaga hozirlik ko'rayotgan Boburning rejalarini buzadi, Muhammad Ali jang-jang kabi lashkarboshisini bu jangga kiritishga majbur bo'ladi.

Bobur o'z yurti va boshqa yerli savdogarlar orqali ham razvedka ma'lumotlari olishga intilgan. Albatta, bu usul yangilik emas. Savdogarlar hukmdorlar uchun hamisha zarur ma'lumotlar yetkazib turishgan. Biroq Boburning bu galgi maqsadi aniq nishonga tekkan. U Ibrohim Lo'diy haqida juda muhim ma'lumotga ega bo'ladi. Olamxonning Ibrohimga qarshi turishi, Xurosonda esa ko'chmanchi o'zbeklar Balxni muhosara qilganliklari haqida ma'lumot oladi va zudlik bilan qat'iy qarorga keladi: «Olamxong'a Hinduston sari ruxsat berib, o'zumuz Balx ustiga otlanduk».

Demak, Bobur hatto razvedka xabarini kutib, bu joyda bir necha kun qolib ketgan. Uning bu sabri o'z natijasini bergan. U lashkarlari va safdoshlari bilan xavfsiz yo'lni tanlab harakat qilgan. Lekin bu joyga yetib kelgan zahoti yana bir kishisini razvedkaga, yana «til» tutib kelishga jo'natgan: «Ibrohimning o'rdusidin ham mutavotir xabarlar kela boshladikim, bir kuruh-ikki kuruh ko'chub har yurttan ikki-uch kun maqom qila-qila keladur. Biz ham mutavajjih bo'lub, Shohoboddin ora ikki qo'nub, Juun daryosining yoqosig'a Sarsava to'g'risi kelib tushtuk. Xoja Kalonning navkari Haydarqulini til tuta yiborildi».

“Boburnoma”da tarix ravshanligi sodda yoritilgan taqdim etish uslubi va tarixiy voqealarni real ifodalangan. U o'z navbatida barcha tarixiy larni berilgan bahoni ko'rsatadi shaxslar, shuningdek, asarda keltirilgan faktlar, hodisalar va dalillar haqiqatdir. Aslini olganda, "so'zning maydoni shunday cheksiz, oyog'ini qo'yg'an roviyning oyog'i nima to'sqinlik qilayotganini bilmaydi tosh. Bog' so'zidagi haqiqat o'simligining mevalari shoxlarini ko'karmaydi yolg'ondan kelib chiqadi.⁶⁰⁰

Boburning bu galgi tirishqoqligi, maqsad sari intilishi, yuksak razvedka qobiliyati zarur natijani bergan. Haydarquli keltirgan xabar Ibrohim Lo'diy bilan bo'lgan jang muvaffaqiyatini ta'minlagan. Bu xabarda dushmanning harbiy imkoniyati, armiya saflarining joylanishi va soni, lashkarlar orasidagi o'zaro munosabat, hatto ularning qaysi holatda o'tirib-turishlarigacha tafsiloti bilan yetkazilgan edi. Bobur ushbu ma'lumotni olar ekan, hujumga o'tib, o'zining eng ko'zga ko'ringan sarlashkarlari Chin Temur Sulton, Muhammad Sulton, Sultonim Junayd, Mir Husayn va boshqalarni bu muhorabaga safarbar etadi. Natija uning ko'nglidagidan ham yaxshi bo'ladi. Bobur muhorabalarda juda katta yutuqqa erishadi, o'zi tashabbus ko'rsatib Usta Aliquli to'pchi bilan yaratgan to'plarini ishga solib, Ibrohim Lo'diy ustidan mutlaq g'alaba qozonadi. Bu natijalarni qo'lga kiritishda, albatta, bevosita uning razvedkaga oid qobiliyatining ham muhim hissasi bo'lgan.

Ajdodlarimizning harbiy salohiyati tarixini o'rganish yosh avlod qalbida Vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishda alohida ahamiyatga ega. Binobarin, millatimizning harbiy tarixi

⁶⁰⁰ Xusayn Voiz Koshifiy. Axloqi muxsinii. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.

deyarli o'rganilgan emas. Birgina Bobur harbiy mahorati ko'plab tadqiqotlarga yetarli material bera oladi. Bu masalalarni Boburning mohir adib, shoir, olim, ensiklopedik bilim sohibi sifatлари bilan hamohang o'rganish, ayniqsa, yanada katta samara beradi. (Hasan Qudratullaev. Boburning razvedka mahorati (2004)⁶⁰¹

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent: Sharq, 2002. – B. 62.
2. Xusayn Voiz Koshifiy. Axloqi muxsiniiy. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2011. – B. 228.
3. [O'zbekiston adabiyoti va san'ati» gazetasining 2004 yil 44-sonidan olindi.

FIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI BAJARISHDA MOBIL DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH

Rajabova Shaxnoza Suvonovna-

Buxoro viloyati g'ijduvon tumani 1-son kasb-hunar maktabi Fizika fani o'qituvchisi

Fizikadan umumiy o'rta ta'lim davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etish maqsadida ishlab chiqilgan "Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun fizikadan davlat ta'lim standartlari asosida tuzilgan".

Maktabda fizika ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fiziak ta'limining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning fizik hodisalar, tushunchalar, kattaliklar, modellar, qonunlar, o'lchashlar, fizikadan amaldagi tadbiqlari, olamning fizik manzarasiga oid bilimlar bilan birga fizika oid asbob va uskunalaridan, laboratoriya o'tkazish jarayonida sodda xulosalar chiqarish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish malakalarini shakllantirishdan iborat. [1.4]

Laboratoriya ishlarini metodik talablar asosida tashkil etilsa, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. O'quvchilarga berilgan savolni tajriba asosida javobini topishga o'rgatiladi.

Fizika darslarida laboratoriya ishlarini tashkil etish va o'tkazishni quyidagi o'quv masalalarini hal qilinadi:

- o'rganiladigan qonunlarning to'g'riligini isbotlanadi;
- fizik kattaliklarni o'lchashni o'rganiladi;
- fizik kattaliklar va fizik hodisa o'rtasidagi bog'lanishni anglaydilar;
- o'lchov asboblari bilan ishlashni o'rganadilar;
- sxemalar va chizmalarni o'qishni o'rganadilar;
- o'quvchilarda konstruktorlik, ijodkorlik va texnik qobiliyatlari rivojlanadi;
- fizik asboblarning tuzilishi va ishlash jarayonlari o'rganiladi.

Laboratoriya ishlarini tashkil etishda ikki xil usuldan foydalaniladi:

1. Frontal laboratoriya ishlari
2. Fizik praktikumlar

⁶⁰¹ [O'zbekiston adabiyoti va san'ati» gazetasining 2004 yil 44-sonidan olindi.

Ашурова Дилрабо Халиловна- Ажиниёз номдаги Нукус давлат педагогика институти таянч докторанти.....	420
OLIV TALIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONI NIZOLARI PROFILAKTIKASI Eshquvvatov To'liqjon Eshquvvatovich- Samarqand davlat universiteti psixologiya nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi.....	423
UMUMIY TIBBIY BILIMLARGA OID MASALALARNI YORITISHDA FANLARARO ALOQADORLIK Xatamova Dilafuz Aminovna- NavDPI "Umumiy tibbiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi, Navoiy.....	427
FAVQULODDA HOLAT VA EKSTREMAL SHAROITLARDA HARBIYLAR VA AHOLI O'RTASIDA KONSTRUKTIV MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH MASALASI Akobirov Sh.R.- NavDPI "Umumiy tibbiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi, Navoiy.....	429
MODAL VERBS AS THE MAIN PART OF ENGLISH LANGUAGE Gulshan Teshayeva - Bukhara district, Gijduvan region Vocational school № 1 Department of General Sciences English teacher.....	431
DINIY VA MILLIY QADRIYATLAR HAMDA ULARNING YOSH AVLOD MA'NAVIYATIGA TA'SIRI Yusupova Nargiza Navoiy shahridagi 13-maktab o'qituvchisi.....	432
MANBALARDA BOBUR MAHORATLI SARKARDA SIFATIDA TALQIN QILINADI. Sayfiyeva Bog'dagul –NavDPI tarix fakulteti 2-bosqich talabasi.....	434
FIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI BAJARISHDA MOBIL DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH Rajabova Shaxnoza Suvonovna- Buxoro viloyati g'ijduvon tumani 1-son kasb-hunar maktabi Fizika fani o'qituvchisi.....	438
BOSHLANG'ICH SINFLARDA AL-XORAZMIY ARIFMETIKASINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB O'QITISH Xolboyeva Mehriniso Nuriddinovna- Navoiy viloyat Nurota tumani 42-umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi.....	441
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI SOG'LOM TURMUSH TARZINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI Shukrullayeva Shaxnoza Nematovna- Navoiy viloyat Navbahor tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi.....	442